

As experiências do habitar moderno em João Pessoa entre 1950/1970.

Carolina Chaves

Mestranda pelo PPPGAU da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Bolsista FAPESP. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/UFPB).

E-mail: carolinamchaves@gmail.com.br

Resumo

O objetivo desta comunicação é investigar as experiências do habitar moderno na cidade de João Pessoa, na segunda metade do século XX, analisando os meios pelos quais o repertório de Arquitetura Moderna se dissemina através da arquitetura residencial. Nesse processo, são o foco deste trabalho as relações entre clientes, incorporadores, poder público e arquitetos, buscando ampliar a noção sobre o tema da difusão dessa arquitetura para além da simples acepção de “profissionais migrantes¹”.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, João Pessoa, Habitar Moderno.

Abstract

The principal aim of this paper is to investigate the experiences of the modern living in João Pessoa, in the second half of the 20th century, analyzing the means by which the repertoire of Modern Architecture is spread through the residential architecture. In this process, this study focuses in the relationship between clients, architects, developers and government to contribute with the enlargement of the notion of Modern Architecture dissemination beyond the simple meaning of geographical dispersion of professionals.

Key Words: Modern Architecture, João Pessoa, Modern Living.

¹ H. Segawa utiliza o termo em trabalho publicado em 1988 (“Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes”) e volta a fazer referência à mesma idéia em 1998 (“Arquiteturas no Brasil: 1900-1990”. Capítulo: “Afirmação de uma hegemonia 1945-1970”, p.129-157).

As experiências do morar moderno em João Pessoa entre 1950/1970.

1.

Abordar o tema das experiências residenciais modernas em João Pessoa é, ao mesmo tempo, falar do processo de difusão que experimenta a Arquitetura Moderna e que, segundo Lara (2001, p.3), “adquiriu um diferente grau de aceitação no Brasil”² diante da velocidade de seu desenvolvimento e do nível de popularização alcançados. Em 1956, Giedion (2000, p.17) identifica haver “qualquer coisa de irracional no desenvolvimento da arquitetura brasileira” e tenta entender esse fenômeno afirmando que há no Brasil dois aspectos que faltariam em outros países: “apoio financeiro e clientes”. Nesse ponto, é importante lembrar que, diferente do que aconteceu nos anos de 1930, em que o Estado era o grande cliente e financiador da “nova arquitetura”, nos anos que sucedem o fim da II Guerra é o mercado que assume esse papel. Segundo Cavalcanti (2000, p.12), “a partir de meados dos anos 40 [1940], clientes particulares passam a encomendar aos arquitetos modernos projetos para empreendimentos imobiliários, casas de moradia e veraneio”.

Falamos aqui de uma classe média em expansão que vai sendo moldada como público consumidor de novos símbolos de modernidade no qual se enquadra, dentre outras referências, a Arquitetura Moderna. Como destaca Mindlin (2000, p.29),

[...] o homem comum, desconfiado e irônico por natureza, começou a sentir orgulho de edifícios que a princípio tinha considerado engraçados ou bizarros. [...] Assim, esses edifícios se tornaram parte do profundo orgulho e afeição que os habitantes sentiam por suas cidades.

Se por um lado a adesão do “homem comum” está relacionada ao reconhecimento nacional e internacional da produção moderna brasileira, ela constitui parte imprescindível de um projeto de desenvolvimento nacional em que “a construção de uma nova estética simbolizaria a autonomia técnica brasileira, a sua gestão e um caminho exemplar para o desenvolvimento posterior do país” (CAVALCANTI, 2000, p.12). Esse foi um dos caminhos traçados pelo projeto político de Juscelino Kubitschek que culminou com a realização de Brasília, que embora seja um marco indelével na história da Arquitetura Moderna, não deve ser visto como desencadeador da difusão dessa arquitetura no Brasil. Como observa Martins (1999, p.20): “Algunas investigaciones aún preliminares y asistemáticas llaman la atención sobre el he-cho de que la mayoría de esas casas [que incorporam o moderno como valor “a la Niemeyer”] son anteriores a la construcción de Brasilia. No ha sido el intenso efecto-demostración de la exposición en los medios de

² Talvez um nível de aceitação compartilhado com outros países Latino-Americanos, cuja recepção e desenvolvimento da Arquitetura Moderna demonstra ser uma experiência única, não compartilhada com o que acontece nos E.U.A ou na Europa no pós II Guerra.

comunicación de la aventura de Brasília el detonador de esa adhesión”³. Acreditamos, ser este processo bem mais complexo e que, portanto,

[...] não se deve apenas ao sucesso de sua arquitetura moderna no estrangeiro, mas ao relativo otimismo, relativa estabilidade política e econômica e principalmente à aceleração do modelo de desenvolvimento nacional (LARA, 2005, p.2).

A acepção mais simples de como circulam as idéias de modernidade e o vocabulário arquitetônico, que marca a produção brasileira na segunda metade do século XX, explora a tese da dispersão de profissionais (engenheiros e arquitetos) e da fundação de Escolas de Arquitetura (Bruand, 1976⁴; Segawa, 1988; 1998⁵), cuja atuação era endossada pelo reconhecimento nacional e internacional da produção moderna brasileira através das revistas⁶. No entanto, parece-nos, ainda, pouco para explicar a larga assimilação desse repertório arquitetônico por uma classe média em expansão. Parece-nos, decerto, haver uma lógica um pouco mais complexa que transportar para alguns confins do Brasil novos traços estéticos, ou uma nova estética. Há a lógica de um governo desenvolvimentista, uma nova escala de produção, um mercado (produtor), um processo de metropolização, que implica na expansão de uma classe média (consumidora), novos valores, nova estrutura familiar com a redefinição do papel da mulher. Postura defendida por Martins (2007, p.202) ao colocar em pauta alguns dos desafios a serem enfrentados no processo de revisão historiográfico:

Ampliação e requalificação do tema da difusão, até agora predominantemente pensado como a expansão dos exemplares da arquitetura erudita para fora dos grandes centros urbanos e que merece ser pensada também como o complexo processo de apropriação pelos mecanismos de mercado de valores, procedimentos e soluções espaciais elaborados no âmbito da produção erudita.

Revisitando alguns dos trabalhos⁷ que se propõem a registrar a produção que se realiza fora dos centros hegemônicos, ou até mesmo no passeio por alguns bairros residenciais das principais cidades brasileiras, é possível perceber a recorrência de elementos (Figura 1) como pilotis em “V”, rampas curvas, telhados inclinados para dentro, lajes de concreto apoiadas em esbeltas colunas de metal, elementos vazados, *brise-soleil* (LARA, 2001, p.3; MARTINS, 1999, p.20). Repetições que chamaram a atenção de Lara (2005, p.2) e que revela o alcance dessa arquitetura:

³ Tradução nossa: “Algumas pesquisas ainda preliminares e assistemáticas chamam a atenção sobre o fato de que a maioria destas casas são anteriores a construção de Brasília. Não tem sido o intenso efeito-demonstração da exposição nos meios de comunicação da aventura de Brasília o detonador dessa adesão”.

⁴ Utilizamos aqui a 4ª edição, de 2003.

⁵ Utilizamos aqui a 2ª edição, de 2002 (1ª reimpressão).

⁶ O reconhecimento do papel das revistas e periódicos como documentos indispensáveis para entender o processo de circulação de idéias, particularmente no tocante à difusão dos valores da modernidade que marca o desenvolvimento da arquitetura moderna, é evidente. No entanto, ainda há um longo caminho ao seu entendimento como um processo global de trânsito de idéias que não se restringe ao contexto de um ou outro país.

⁷ Boa parte deles apresentados em outras edições deste congresso: 1º DOCOMOMO N-NE (PE) e 2º DOCOMOMO N-NE (BA).

A repetição insistente destes elementos foi o que primeiro chamou minha atenção para esta aceitação mais ampla do Movimento Moderno no Brasil. [...] No Brasil dos anos 50, porém, o modernismo foi extremamente popular, chegando a se inserir no cerne da identidade nacional e a representar um papel fundamental na cultura brasileira a partir daí.

Figura 1: (1) Res. Pompeu Maroja (1954?), Centro e (2) Res. Lourenço Miranda (1958), Centro. Arq. Acácio Gil Borsoi. Fonte: fotos nossas (2008/2006, respectivamente); (3) Res. João Cavalcante, Av. Epitácio Pessoa. Arq. Mario di Lascio. Fonte: TEIXEIRA, 2008; (4) Res. Renato Macário, Tambaú. Eng. Walter Vinagre. Fonte: PMJP, editado pela autora (2010).

Diante do exposto, entendemos que o projeto residencial é o elemento mais próximo e que melhor reflete os hábitos da classe média em expansão no Brasil na segunda metade do século XX, período que delimitamos aqui entre os anos de 1945 e 1964⁸, pós II Guerra Mundial e eclosão do Golpe Militar, também um período marcado por um forte otimismo econômico, na esperança de progresso e desenvolvimento nacional, do crescimento das cidades e, conseqüente, aumento na demanda de novas construções. Esses são os anos em que se registra a produção moderna em centros urbanos outros que não aqueles que polarizaram seu nascimento canônico (RJ-SP). Além de representar o maior filão dessa produção.

⁸ A referência a um período específico não deve servir de elemento de homogeneização de um recorte temporal específico que limite a análise do processo de difusão nas diversas cidades nas quais se manifesta a produção moderna, o que seria o mesmo que ignorar o processo de desenvolvimento pelo qual passa cada um desses centros urbanos.

Nesse quadro, o programa residencial tem se mostrado um elemento de estudo exemplar para explorar a complexa lógica intrínseca que alinhava todos esses elementos e, por fim, talvez possa nos mostrar novos caminhos para compreender o processo de aceitação e difusão da Arquitetura Moderna no Brasil, tema ao qual “não se tem oferecido resposta satisfatória” (MARTINS, 1999, p.20). Assim, o objetivo ao qual nos propomos é recolocar o tema da difusão da Arquitetura Moderna no Brasil com foco na produção de arquitetura erudita sob demanda de uma classe média na segunda metade do século XX em João Pessoa.

O volume de obras construídas seguindo os ideais de arquitetura moderna torna intrigante a identificação e a ação dos meios de constituição do discurso de modernidade que ‘seduz’ a sociedade, em particular, dos anos 1950. Nas notas divulgadas pelos jornais da época percebe-se a tentativa de construção de um discurso de incentivo à adesão a essa nova arquitetura com o recorrente uso das palavras “progresso” e “desenvolvimento”. Assim, um dos símbolos visuais da ideologia desenvolvimentista da segunda metade do século XX, nos centros periféricos, como é o caso de algumas capitais do Nordeste brasileiro, como é o caso de João Pessoa, foi a Arquitetura Moderna. A nota publicada em 1957 revela o discurso incentivador a essa arquitetura:

Observa-se, a propósito, um tom marcante de bom gosto nas novas construções, algumas delas de estilo [sic] funcional, em linhas moderníssimas, que colocam a nossa cidade entre as mais adiantadas do país nêsse campo arquitetônico. (CRESCIMENTO urbano, 1957, p.3).

Embora se observe a tentativa de gerar consenso respaldado na idéia de progresso e desenvolvimento, algumas opiniões, mesmo que minoritárias, servem para lembrarmos de que a história não é homogênea, mas sim o resultado de tensões entre forças políticas, sociais, econômicas e culturais, o que não deixaria de acontecer no campo da arquitetura – diretamente relacionada à construção da cidade. A nota publicada em 1966 critica a construção de prédios altos na cidade, indo de encontro à tentativa do consenso progressista ao afirmar

Aquilo que nós nordestinos possuímos diferentes dos grandes centros sulistas, a vida em residências térreas, ajardinadas e muradas, além do quintal onde se plantava o tradicional mamão e outras fruteiras, está sendo invadida modificada pelos prédios de apartamentos que se levantam destruindo a estática [sic] de uma cidade natural pela sua arquitetura e espaço, imprópria a semelhantes sistemas de moradias (CRESCIMENTO vertical, 1969, p.03).

As descontinuidades desse processo marcada a heterogeneidade, que indicam conflitos de interesses e o caráter ou a natureza desses conflitos abre uma nova chave de leitura para tentar ampliar nossa compreensão sobre o processo de difusão da arquitetura moderna no Brasil, em particular, na cidade de João Pessoa. E nesse processo é interessante perceber que a Arquitetura Moderna se constitui como valor de modernidade. Nesse sentido, o mercado aparece como personagem principal, mas quem são e como agem os seus agentes reguladores? Como circulam

as idéias? Como essa linguagem chega à capital Paraibana? Como a paisagem urbana é transformada por esse ciclo produtivo, por essa arquitetura de linhas “funcionais”?

2.

Debater o moderno na América Latina é debater a cidade: a cidade americana não é apenas o produto mais genuíno da modernidade ocidental, mas também, ademais, é um produto criado como uma máquina para inventar a modernidade, estendê-la e reproduzi-la.

[...] quando digo que na cidade latino-americana a modernidade foi um caminho para a modernização, tento apresentar a vontade ideológica de uma cultura para produzir um determinado tipo de transformação estrutural. (GORELIK, 1999⁹).

A construção da modernidade passa, historicamente, pela construção da cidade, ou melhor, a edificação da imagem de uma cidade moderna. O que nos leva a entender que o tema ‘habitar moderno’ não poderia ser abordado apenas em termos da unidade habitacional (casas e apartamento), uma vez que as vicissitudes desse programa estão imbricadas à maneira como os habitantes utilizam, ou habitam, e reconhecem suas cidades.

Nos anos de 1950, o desejo de construção de uma cidade moderna, alimentado pela ambição de atingir o *status* de metrópole, materializa-se através de um largo processo propagandístico coerente com um projeto político desenvolvimentista apoiado em símbolos de modernidade tais como o automóvel, o viaduto, a velocidade, o cinema e o imprescindível centro de negócios com seus prédios altos (a verticalização). Nesse quadro, as velhas estruturas, reconhecidas como resquícios do período colonial, eram vistas como uma condenação ao atraso e precisavam ser eliminadas da paisagem de uma cidade que se pretendia ser digna do título de “metrópole”. Um processo comum a muitas cidades brasileiras na segunda metade do século XX, como demonstra a nota publicada, em 1966, no Jornal A União:

A cidade de João Pessoa reflete em última análise as transformações que ocorrem nas estruturas econômicas e sociais de tôdas [sic] as cidades brasileiras em desenvolvimento, muito embora um pouco mais lenta que a maioria, apesar de ser CAPITAL do ESTADO. (VIEIRA, 1966, p.08).

Essas transformações foram uma constante ao longo da década de 1940¹⁰, intensificando-se na década seguinte com o forte incentivo à demolição de prédios antigos para construção de outros novos em “linhas moderníssimas” e “estilo funcional” e atinge seu ponto neofrágico na década de 1960 com obras de reestruturação urbana de maior envergadura como a remodelação de dois

⁹ Este artigo é uma revisão do trabalho apresentado no painel “O Moderno em Debate”, realizado como parte da Exposição “Imagens da Modernidade”, no Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, em novembro de 1996.

¹⁰ A década de 1940 é, em verdade, um período de mudanças entre as primeiras experiências moderna em João Pessoa, particularmente marcada pela figura de Clodoaldo Gouveia e obras como a Secretaria de Finanças e o Instituto de Educação, e as primeiras obras que inauguram na capital um repertório formal aos moldes do que se fazia no Rio de Janeiro nesse período. Para maior aprofundamento do período de 1930 e 1940, em João Pessoa, ver trabalho de TRAJANO (2003).

importantes espaços públicos, o Ponto de Cem Réis, projeto do arquiteto Mario di Lascio, amplamente divulgado nos jornais locais e propagandamos como importantes medidas de progresso e desenvolvimento para a cidade.

Então, a idéia da edilidade não é ‘fazer uma praça’ no lugar da atual. É, isto sim, criar condições para que tenhamos um trânsito aliviado, agora e por muitos anos, até que se justifiquem aqui os viadutos imensos que se constrói em todas as metrópoles. O progresso não admite poema saudosista, nem sentimentalismo em torno de um pavilhão que abriga nossos humildes e bons engraxates. Essa história de café para bate-papo é ‘jornal de ontem’. Não há mais quem tendo responsabilidade, possa estacionar horas e horas para conversar [grifos nosso]. (INOPORTUNIDADE, 1969, p.03).

(...) os trabalhos do primeiro viaduto [Damásio Franca] construído numa cidade eminentemente nordestina. Por todo esse tempo viveu-se o drama do trânsito engarrafado, por não ter vias de escoamento (...) [grifo nosso]. (VIADUTO, 1970, p.03).

Figura 3: Ponto de Cem Réis: na época da inauguração da reforma de 1970 (fonte: Jornal A União, 1970).

Figura 2: Vista da Av. Guedes Pereira (finais de 1950). IPASE, à direita, em contraste com o antigo casario, à esquerda. (fonte: IBGE, 1960, p.231).

A capital deveria modificar-se, pois, “assim é o progresso: nada é permanente nas coisas feitas pelo homem principalmente quando se trata de urbanismo. O que é hoje não será amanhã” (VIADUTO e..., 1970, p.03). Essas remodelações demonstram ainda a importância e a valorização de trechos da área central, dos quais o Ponto de Cem Réis¹¹ (Figura 3) polarizará importantes investimentos imobiliários – assim como o Parque Solon de Lucena –, e não por acaso as primeiras edificações a promover importantes transformações na paisagem urbana foram erguidas

¹¹ Trata-se de um espaço público que representa um paradigma para o desenvolvimento da cidade uma vez que foi alvo de remodelações ao longo de todo o século XX e em cada uma dessas ações refletiu o espírito dessas iniciativas. Assim o foi desde sua criação, entre 1924-25, com a demolição da Igreja do Rosário dos Pretos para construção da Praça Vidal de Negreiros, construção de um pavilhão eclético e concentração das linhas de bonde na área central. Em 1951 foi feita a segunda remodelação quando foram retiradas as linhas de bonde, o antigo pavilhão e a coluna do relógio, e inseridos dois novos pavilhões e o busto de Vidal de Negreiros. No final da década de 1960, foi construído o viaduto Damásio Franca. Recentemente (2008-2009), mais uma remodelação marcou o perfil da nova administração municipal que decidiu fechar a alça do antigo viaduto, já inativa há anos, reconstruindo o passeio ao nível da R. Duque de Caxias (nível superior).

em seus arredores, como o prédio sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) (Figura 2) visto como um marco do progresso

Localizado no Ponto de Cem Réis, o prédio do IPASE dá um toque de progresso à fisionomia da cidade alta, onde ainda dominam as antigas construções de aspecto [sic] provinciano. Constitue [sic], com a graça das suas linhas, um marco de transformação urbana em área que mais tem resistido ao surto inovador da arquitetura moderna [grifo nosso] (POSTAL da..., 1953, p.03).

As características formais e construtivas do novo prédio são expressas no livro de Registro Geral, do Serviço Registral Imobiliário da Zona Sul (1948), no qual é descrito como “edifício todo construído em cimento armado, estilo profissional brasileiro, constituído de grandes colunas de concreto em toda sua altitude, fachada lisa [...]” [grifo nosso].

De fato, a paisagem da cidade não se modernizava apenas através de grandes obras urbanas, como alargamento e abertura de novas vias de tráfego, como a demolição de desapropriação de várias casas “para dá melhor aspecto à paisagem urbanística da cidade e descongestionar o tráfego” (DESAPROPRIADAS, 1968, p.03). Assim, o conjunto de casario antigo era comumente referido como “um acidente para aquela que detém o título de capital” (VIEIRA..., 1966, p.07). A mesma nota ainda revela a defesa pela verticalização da cidade como símbolo de seu desenvolvimento ao passo que reconhece a renovação da arquitetura local no programa residencial:

A partir dos últimos cinco anos [1961], nossa cidade vem experimentando um processo de modernização cada vez maior no setor residencial e com menor intensidade – muito menos mesmo – no setor de construções de prédios de apartamentos e centros comerciais no coração da urbe, [...]. Isso não é de todo mal, mas é triste [grifo nosso]. (VIEIRA..., 1966, p.08).

O incentivo à verticalização não vinha apenas em notas de jornais, mas também na tentativa de adequação da legislação da época ao interesse comum de embelezar e modernizar a estrutura urbana. Em 1956, o Jornal A União noticiava que “[...] uma após outra, surgem as construções modernas sôbre a ruína das vivendas antigas. E assim grande trêcho da Rua Duque de Caxias é, hoje, um próspero empório comercial” e sugeria proibir “[...] a construção de novos prédios abaixo de condições mínimas compatíveis com o desenvolvimento urbanístico daquela artéria” (URBANIZAÇÃO da cidade..., 1956, p.2), recomendação que somente no ano seguinte apareceria na Lei nº 440, aprovada em 25 de janeiro de 1957, que determinou: “Fica proibida a construção de prédios inferiores a três andares nas Avenidas Guedes Pereira, Barão do Triunfo, Praça 1817, Vidal de Negreiros e João Pessoa”. Se por um lado o incentivo à verticalização apoiava-se nos valores simbólicos dos edifícios altos e sua contribuição à modernização da paisagem urbana, por outro “não estava desvinculado de interesses econômicos, como o ‘aumento de produtividade” (TEIXEIRA, 2008, p. 98; 100) do solo urbano.

Nesse quadro, as ações dos incorporadores imobiliários que enfrentam a construção em altura e os financiamentos estatais através da Caixa Econômica Federal, principalmente em incentivo à casa própria, sinalizam como estavam imbricados o valor simbólico de progresso refletido nessas construções e a ação do mercado imobiliário e investimentos privados, como reconhece a nota publicada no jornal A União:

Mas, para que isto aconteça [], teremos de contar com a visão (...) dos homens de negócios, os filhos da terra mais bem afortunados e ... progressistas. Procedendo de maneira positiva os donos de fortunas, estarão empregando capitais num empreendimento rentabilíssimo e demonstram amor pela sua cidade [grifo nosso]. (VIEIRA..., 1966, p.07).

Postura que já havia sido sinalizada nas páginas da revista Era Nova de julho de 1959 quando chama a atenção para o “recente” [1950’s] quadro das relações econômicas do país sobre o qual

Nunca se falou tanto, no Brasil, e não sem motivos, em desenvolvimento econômico, como agora. É que realmente a nossa economia precisa de vigoroso e efetivo impulso em todos os seus setores, através de uma ação coordenada e harmônica dos poderes públicos e da iniciativa particular [...]. (Planejamento..., 1959, p.6)

A associação entre poderes também é um fator relevante para entender o processo de transformação das cidades nesse período e sinaliza um importante rearranjo de posições em que a iniciativa privada (incorporadores e clientes) assume papel determinante na transformação da paisagem urbana através de novas construções – a partir das quais a recorrência da escolha pela Arquitetura Moderna é um de nossos principais pontos de investigação.

Foram identificados, entre os anos de 1957 e 1975, 20 projetos de edifícios altos¹² (mais de 10 pavimentos), dos quais 16 situam-se na área central (Figura 4), 02 exclusivamente residenciais e 03 mistos (residencial e outro), e 04 em bairros litorâneos, todos de uso residencial. Esses empreendimentos foram localizados nas áreas mais valorizadas, quando se tratava da área central, ou procuraram consolidar a ocupação de áreas em valorização como alguns bairros da orla.

Decerto era, sobretudo, na renovação de sua arquitetura que a cidade afirmava-se como moderna, em cujo conjunto o setor habitacional tinha um peso significativo fosse em valores quantitativos, fosse em seus aspectos qualitativos. Aspectos destacados em um dos artigos publicados no Jornal A União, de 1956, que trás a opinião do engenheiro Deodônio de Albuquerque, um “conterrâneo”, que “[...] após 17 anos sem vê-la afirmou: O surto de construções civis é impressionante. [...] E essas construções obedecem ao padrão mais moderno das maiores cidades do Brasil”. E a nota continua dizendo que “e fato, além de crescer em espaço, está João

¹² Esses dados foram retirados do trabalho final de graduação da autora, que se dedicou a analisar o primeiro ciclo do processo de verticalização em João Pessoa que acontece entre os anos de 1957 e 1975. Dos projetos identificados, apenas 15 foram construídos (11 na área central e 04 na orla) Para mais informações ver CHAVES (2008).

Pessoa crescendo em beleza. Ressalvadas a proporções, temos algumas das residências mais elegantes do país, o que deve sobretudo à iniciativa particular” (PROGRESSO de..., 1956, p.03).

Figura 4: Vista aérea do Centro da Cidade de João Pessoa, em primeiro plano Viaduto Dorginal Terceiro Neto (meados da déc. 1970). Fonte: Coutinho (2004), acervo Eduardo Baron.

Figura 5: Vista de João Pessoa a partir da área central em direção ao mar, década de 1940. Fonte: Coutinho (2004), editado pela autora (2010).

3.

Todos quantos retornam a João Pessoa, após muitos anos de ausência, admira-se do seu progresso, e isso serve para deautorizar [sic] os que, aqui residindo, levam pouco a sério os que se mostram orgulhosos com o crescimento da Capital paraibana.

[...] O melhor é sair pelos bairros, anotando o que foi construído [sic] destes dez anos para cá. Quase ousamos afirmar que a área edificada duplicou, nos dois lustros. Há bairros modernísimos [sic], onde antes reinava o mato grosso. (PROGRESSO de..., 1956, p.03).

O desenvolvimento de novos bairros esteve intimamente ligado à ação pública com obras de infraestrutura urbana¹³, permitindo melhor habitabilidade e acesso às novas áreas, nas quais predominava o uso residencial, visto que o centro de comércio, negócios e administrativo continuava na área central. Com efeito, essa migração começou quando da abertura, em 1918, de uma via de ligação entre o centro e a praia que foi inaugurada em 1933 e recebeu o nome de Av. Epitácio Pessoa¹⁴. A partir da década de 1950, essa grande avenida representou um importante eixo de expansão (leste) da cidade ao longo da qual surgiram novos bairros (Figura 5) como Tambauzinho, Jardim Miramar, Bairro dos Estados e, chegando à orla, Jardim Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, que representaram áreas escolhidas pela classe média e média alta para construção de suas casas e onde os incorporadores imobiliários reconheceram os melhores investimentos. Enquanto as “ricas residências” eram construídas nessas áreas, ou seja, enquanto a população mais rica migrava para a praia, os conjuntos habitacionais para população mais pobre seguia o eixo de expansão sul.

Como se refere a nota acima, andar por esses bairros nos revela o alcance da disseminação do vocabulário moderno de arquitetura, atitude que foi reforçada com a pesquisa ao arquivo da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), na qual podemos verificar que as residências unifamiliares compõem mais da metade de um volume total de 154 projetos registrados¹⁵. Assim, tem-se um total de 80 projetos para construção de residências *ex novo*, que se concentravam nos bairros citados acima. A demanda por novas habitações ocorria em resposta ao crescimento demográfico e os novos loteamentos refletiam esse ritmo, a exemplo da construção do Jardim

¹³ Eram freqüentes os jornais locais noticiando o desenvolvimento de Tambaú e Cabo Branco, a pavimentação das ruas, o abastecimento de água e a eletrificação, além de notas divulgando quanto aprazível era o bairro ou quão saudável era o contato com o mar. Soma-se a isso a circulação a edição da revista Tambaú que circulou no ano de 1966 e que declarava servir “como uma promoção a esta beleza ainda matuta com que a natureza nos presenteou, da mais bela praia paraibana” (POR QUE..., 1966, p.03), além de mostrar os “progressos” da cidade.

¹⁴ Pavimentação inaugurada em 1952, fato destacado posteriormente pelo governador José Américo de Almeida (1989, p.165) que afirmou: “João Pessoa tornou-se, com a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa, cidade marítima”.

¹⁵ Apesar de registrar um número relevante de projetos, a falta de sistematização na organização desse material (que apenas começava a ser organizado pela PMJP) e o número de projetos faltantes tornam de fundamental importância o estudo de campo e a pesquisa a outras fontes como jornais, revistas e entrevistas com aqueles que viveram esse momento da história da cidade.

Manaíra (bairro vizinho a Tambaú): “Alinham-se as ruas, alicerçam-se e sobem as casas [...] Casas isoladas, bonitas, modernas, térreas sobre pilotes [sic] ou super-postas [sic] em andares que se elevam conforma o gabarito de cada vida” [grifo nosso] (MANAÍRA¹⁶..., 1956, p.02), o que também revela o *status* e o valor dessa arquitetura que refletia o “gabarito de cada vida”, uma prova de como a Arquitetura Moderna torna-se valor.

Pelo caráter do texto proposto, quatro obras refletem as reflexões que foram aqui expostas: dois edifícios altos concebidos e executados por seus incorporadores – um no centro e outro na praia – e duas residências projetadas por arquitetos cuja produção nossa historiografia não costuma incluir.

Os fatos que envolveram a elaboração e construção do **Ed. Caricé** expõe o claro embate entre arquitetura e mercado imobiliário em um exemplo característico dos meios de apropriação pelo incorporador imobiliário dos traços formais que dariam a sua obra o *status* de uma obra “moderna”, convertido em argumento publicitário. O projeto inicial (Figura 8) dos arquitetos Florismundo Lins e Heleny Lins (pernambucanos) não foi levado a diante por alegar seus incorporadores “mau aproveitamento do terreno”.

Figura 6: Ed. Caricé. Projeto de 1959. Fonte: EDIFÍCIO..., 1959, editado pela autora (2008).

Figura 7: Ed. Caricé, fachada norte. Fonte: EDIFÍCIO..., 1959, editado pela autora (2008).

Figura 8: Ed. Caricé (projeto final), fachada norte. Fonte: foto nossa (2006).

Os incorporadores, engenheiros Romildo Marques de Almeida e Walter Vinagre, propuseram outro projeto (Figura 7 e Figura 9) para o local, executado entre 1964 e 1968, que corresponde a uma planta em “L”, com cinco apartamentos por andar e repetido ao longo de 13 pavimentos, ampliando o número de apartamentos de 36 (projeto anterior) para 65. Duas outras alterações são destacadas, que se refere ao fechamento da área frontal do lote com muros que reservam o

¹⁶ O título da notícia é relevante sobre o prestígio que tinha o bairro de Tambaú naquela época, visto que o Jardim Manaíra é tido como “o bairro nascente de Tambaú”, o que não é verdade, pois se trata de bairros vizinhos.

espaço térreo, liberado pelos pilotis, para o uso de estacionamento pelos moradores e o uso de apenas um volume para circulação vertical, no lugar dos dois propostos anteriormente.

Figura 10: Ed. João Marques de Almeida, 1965. Planta baixada Pavimento Tipo. Fonte: PMJP, digitalizado pela autora (2008). (1) cozinha, (2) banheiro, (3) sala, (4) dormitórios, (5) dependência de empregada, (6) varanda. Fonte: PMJP, editado pela autora (2009).

Figura 9: Ed. Caricé (1964). Planta pavimento tipo. (1) cozinha, (2) Banheiro, (3) Sala, (4) dormitórios, (5) dependência de empregada, (6) varanda. Desenho: Camilla Duarte et al., editado pela autora (2009).

O novo empreendimento é divulgado em Campina Grande¹⁷, cidade do brejo paraibano e potencial público consumidor, em um exemplo da forte associação da verticalidade ao progresso e à modernidade: “O início das obras do Edifício CARICÉ marca o começo de uma nova era de progresso para a capital paraibana, no campo imobiliário. (...) Veja, também, em pleno funcionamento o numeroso número de máquinas”. (EDIFÍCIO Caricé, 1964, p.05).

Em 1965, foi aprovado o projeto do **Ed. João Marques de Almeida** (Figura 10), construído sob incorporação da IMPALA Imobiliária Paraibana Ltda. e projeto do eng. Romildo Marques de Almeida. As obras foram iniciadas em dezembro de 1965 e ratificam a condição de símbolo de modernidade expressa na figura do arranha-céu: “Com suas linhas modernas, o edifício João Marques de Almeida será, sem dúvida, uma das grandes contribuições que a iniciativa privada de João Pessoa vem dando embelezamento ao aspecto [sic] urbanístico da nossa praia mais famosa”. (PEDRA..., 1965, p.08).

Nesse período sai um artigo publicado no Jornal A União, que afirmava:

Hoje João Pessoa não é somente [sic] uma cidade que cresce como também se apresenta com uma nova visão urbana feita de uma arquitetura

¹⁷ Campina Grande, a cidade que mais cresce no interior do Estado, sempre disputou com João Pessoa, a capital, em desenvolvimento urbano, econômico, demográfico e, até mesmo, a condição de capital do Estado. Dessa forma, sempre foi constante o afluxo de visitantes vindos de Campina para temporadas na capital ora pelos negócios, ora para o veraneio.

modernamente concebida, respeitados os requisitos de conforto, higiene e bom gosto na arte de morar.

Em síntese, já se mora bem em João Pessoa, cidade que conseguiu com esmero harmonizar o encanto bucólico dos seus verdes com as linhas de cimento de cal dos seus cubos geométricos [grifo nosso]. (CIDADE de contrastes, 1968, p.08).

Aprovada em 1963, a **Residência José Bronzeado Sobrinho** (Figura 11), do arquiteto Mario di Lascio¹⁸, foi projetada para um lote situado na Av. Epitácio Pessoa e para ser implantada solta dos limites com lote, com exceção do bloco anexo dos serviços (quarto de empregados, lavanderia e garagem), novamente a edícula. A tentativa de fazer com que o projeto tenha “cara moderna” aparece mais uma vez no projeto de Mario di Lascio, o que implica na determinação de uma “fachada principal”, como explícito na planta do projeto. Aliás, as fachadas apresentadas para aprovação na Prefeitura são as que davam esse aspecto de modernidade ao projeto, o que se dilui na observação do corte onde são percebidas lajes inclinadas recoberta por telhas (visível do pátio interno) e uma caixa com platibanda que esconde o telhado da vista da rua. Essa diferenciação no tratamento das fachadas nega a argumentação moderna da não hierarquização das superfícies envoltórias.

Legenda:

- | | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 - Sala de Estar | 5 - Terraço social | 9 - Cozinha | 13 - Pátio interno |
| 2 - Sala de Música | 6 - Terraço de Serviço | 10 - Despensa | 14 - Circulação vertical |
| 3 - Sala de Refeição | 7 - Quarto de Hóspede | 11 - Banheiro | 15 - Circulação horizontal |
| 4 - Varanda | 8 - Copa | 12 - Jardim | 16 - Quartos |

Figura 11: Res. José Bronzeado Sobrinho (1963), arq. Mario di Lascio. À esquerda, planta baixa térreo; à direita, planta baixa pavimento superior. Fonte: PMJP, editado pela autora (2008).

As fachadas “principal” e “lateral” (Figura 12) são marcadas com o que parecem ser planos horizontais, onde é possível observar a tentativa do arquiteto de definir um volume prismático na fachada “lateral”. É claro, portanto, o desejo por uma obra moderna, mesmo que essa característica não fosse alcançada plenamente, mesmo que isso implicasse em alguns mascaramentos (telhados com telhas cerâmicas, paredes estruturais etc.). No entanto, apesar da

¹⁸ Nascido em João Pessoa (1929), onde permaneceu radicado, graduou-se na Escola de Belas-Artes de Pernambuco (1957). Dedicou-se a carreira acadêmica na Escola de Engenharia da Paraíba e foi fundador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB, no qual também lecionou (TEIXEIRA, 2008).

tentativa de exploração de uma volumetria prismática, já se introduz na composição formal a tentativa de uma articulação de planos.

Contraponto possível a tais resoluções é a preocupação com o posicionamento das zonas domésticas adequando usos à condição climática do local. Nesse projeto o arquiteto fragmenta e multiplica as áreas de varanda e terraço (social e serviço), explora a circulação cruzada de ventos dentro dos ambientes (exemplo dos quartos) e faz amplo uso de elementos vazados. O programa é organizado em zonas funcionais e ainda explora o pavimento superior como zona íntima (função dormir), ficando o térreo reservado ao social e parte do serviço, particularmente a copa e a cozinha, essa última incorporada à casa, com certo orgulho, como símbolo de modernidade à medida que incorpora boa parte das tecnologias domésticas, enquanto os empregados são mantidos fora dos ambientes de permanência da casa.

Figura 12: Residência José Bronzeado Sobrinho (1963). Cortes transversal e longitudinal (esquerda) e Fachadas principal e lateral (direita). Fonte: PMJP, editados pela autora (2008).

A integração interior e exterior é novamente parcial, na medida em que o exterior continua pertencendo à casa e aos seus usuários. Nesse sentido, a sala de música ladeada por grandes esquadrias de vidro procura ser integrada ao jardim lateral – que silenciosamente a separa da varanda – e ao pátio interno. As salas interagem com o exterior através de grandes véus formados por elementos vazados, que ao mesmo tempo que mostram procuram esconder, protegendo quem está no interior. Essa proteção é reforçada, na “fachada principal” pelo jardim localizado entre a varanda e a sala de música. E os terraços fazem a transição entre esses dois universos (privado e público), além de proporcionarem certa privacidade ao hóspede.

Para ilustrar a obra de Carneiro da Cunha¹⁹ em João Pessoa, foi selecionada a **Residência José Waldomiro Ribeiro Coutinho**, de 1974, localizada no bairro do Cabo Branco. A residência foi projetada em dois pavimentos, onde o térreo reúne uma grande área social, uma pequena área

¹⁹ Nascido em João Pessoa (1932) e radicado em Recife ([195-?]), graduou-se na Escola de Belas-Artes de Pernambuco (1958), onde praticou a carreira acadêmica (1960-[200-?]) (TEIXEIRA, 2008).

íntima e, posteriormente, a área de serviço. O segundo pavimento abriga apenas a área íntima. Apesar da setorização da planta – um recurso recorrente nas casas modernas brasileiras – a transição entre esses espaços é feita, em geral, através de uma área com pé direito duplo (Figura 13), e que nesta residência aparece como sendo a sala de refeições, onde também se encontra a escada – elemento de circulação vertical. A relação dos espaços internos e externos da casa também é marcante neste projeto, onde toda a área social se abre para os jardins externos através de um amplo terraço que percorre todo esse perímetro.

Figura 15: Res. José W. Ribeiro Coutinho (1974). À esquerda, planta baixa Térreo; à direita, planta baixa Pavimento Superior. Fonte: PMJP, editado pela autora (2008).

Figura 13: Res. José W. Ribeiro Coutinho (1974). Corte Longitudinal. Destaque para os setores (ver legenda de cores na figura anterior) e a área de transição entre os setores (retângulo amarelo). E a solução técnica para iluminação e ventilação de banheiros em abertura direta para o exterior. Fonte: PMJP, editado pela autora (2008).

Figura 14: Res. José W. Ribeiro Coutinho (1974). Fachada Norte. Em amarelo os planos que marcam a volumetria. As entradas íntima e social estão indicadas por setas vermelhas. Fonte: PMJP, editado pela autora (2008).

O jogo de setores e a integração de espaços internos e externos materializa-se, antes de qualquer coisa, pela estrutura racionalizada e lançada na forma de uma malha regular liberando a planta e as fachadas de qualquer 'compromisso' estrutural, o que permite que os espaços modernos possam fazer uso de pé direito duplo, alongar os vãos entre os apoios e os amplos rasgos nas fachadas integrando exterior com interior.

Os aspectos estruturais e espaciais são percebidos na composição final da fachada, que é marcada pelos planos das lajes e platibandas (planos em amarelo). Os volumes que compõem a edificação denunciam ainda a organização espacial da casa, um com dois e outro com um

pavimento. Essa distinção de espaços e setores é reforçada pela presença de duas entradas distintas, uma social e outra íntima (setas vermelhas), reconhecível no volume (Figura 14).

Os elementos destacados no projeto da residência projetada por Carneiro da Cunha expõem as preocupações e os questionamentos dos arquitetos modernos com a construção e produção do espaço, além da inserção do objeto construído em seu entorno próximo. Esse é o diálogo entre os elementos técnicos, espaciais e formais que compõe a linguagem moderna da produção local de arquitetura, a qual se mostra coerente com a nacional.

4.

Por fim, as considerações aqui expostas sobre as experiências do habitar moderno em João Pessoa, naquilo que se refere à construção da cidade moderna e a produção uni e multifamiliar para classe-média são ainda apreensões preliminares e fruto da tentativa de lançar um novo olhar sobre o tema da difusão da Arquitetura Moderna no Brasil tendo em vista a excepcionalidade da experiência moderna neste país. Esse novo olhar buscou apreender como se relacionaram organismos tão distintos, porém indissociáveis, como incorporadores, poder público, clientes e arquitetos na (re)produção do vocabulário moderno adotado como símbolo de progresso e desenvolvimento. Dessa forma, demonstra-se como estão abertos os caminhos para investigação e aprofundamento sobre os meios pelos quais se disseminou a produção de Arquitetura Moderna no Brasil na metade do século XX.

5.

ALMEIDA, José Américo de. Novas avenidas e corrida para o mar. In: AGUIAR, Wellington; MELLO, José Octávio de Arruda. **Uma cidade de quatro séculos**. 2ª ed. João Pessoa: Fundação Cultural do Estado da Paraíba (FUNCEP), 1989, p. 165-166.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 4ª ed. Tradução Ana Maria Goldberger. São Paulo: Perspectiva.

CHAVES, Carolina Marques. **João Pessoa: verticalização, progresso e modernidade**: Registro dos prédios altos (1958 – 1975). Trabalho Final de Graduação. João Pessoa, CAU/UFPB, 2008.

CIDADE de contrastes. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 13 fev. 1968.

COUTINHO, Marco Antônio Farias. **Evolução Urbana e Qualidade de Vida: o caso da Avenida Eptácio Pessoa**. João Pessoa, 2004. Dissertação de Mestrado pelo PRODEMA – Universidade Federal da Paraíba.

CRESCIMENTO urbano. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 21 fev. 1957.

CRESCIMENTO vertical. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 23 fev. 1969.

EDIFÍCIO Caricé. **Diário da Borborema**, Campina Grande, p.05, 26 nov. 1964.

EDIFÍCIO de apartamentos. **Acrópole**, São Paulo, n. 243, p.110-110, jan. 1959.

GORELIK, Adrián. **O moderno em debate**: cidade, modernidade, modernização. In: MIRANDA,

Wander Melo (org.). **Narrativas da modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, pp.55-80.

LARA, Fernando. **Popular Modernism: an analysis of the acceptance of modern architecture in Brazil.** 2001. Tese (Doutorado) – University of Michigan, Michigan, 2001.

_____. **A insustentável leveza da modernidade:** Vitruvius. Texto Especial 276, fev. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp276.asp>. Acesso em: 20 fev. 2010.

MANAÍRA: o bairro nascente de Tambaú. **Jornal A União**, João Pessoa, p.02, 05 jul. 1956.

MARTINS, Carlos. O Fixo e o fluxo: arquitetura na fronteira entre o construído e o sócio-cultural. In: Feldman, Sarah; Fernandes, Ana. (Org.). **O Urbano e o Regional no Brasil Contemporâneo.** Salvador: EDUFBA/FEUNESP/ANPUR, 2007, p. 191-204.

_____. “Hay algo de irracional...”. **Block**, n. 4, Buenos Aires, p.8-22, 1999.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil.** Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

PEDRA fundamental do edifício João Marques. **Jornal A União**, João Pessoa, p.08, 10 dez. 1965,.

PLANEJAMENTO Econômico e Estatística: revista **Era Nova**, n. 101, João Pessoa, p.06, jul.1959.

POR QUE Tambaú?: revista **Tambaú**, n.1, João Pessoa, p.03, abr. 1966.

POSTAL da província. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 06 nov. 1953.

PROGRESSO de João Pessoa. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 22 jun. 1956.

SEGAWA, Hugo. Arquitetos Peregrinos, nômades e migrantes. In: **Arquiteturas no Brasil/Anos 80.** São Paulo: Projeto, 1988, p.9-13.

_____. **Arquitetura no Brasil: 1900-1990.** 2ª ed. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2002.

TEIXEIRA, Fúlvio. **Difusão da Arquitetura Moderna na Cidade de João Pessoa (1956-1974).** São Paulo: Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo/USP, 2008.

VIEIRA, Júlio. “Capital das Acácias”: um problema: uma solução. **Jornal A União**, João Pessoa, p.01, 07, 08; 16 out. 1966.

URBANIZAÇÃO da cidade: os estabelecimentos comerciais invadem a Duque de Caxias. **Jornal A União**, João Pessoa, p.02, 05; 22 mar. 1956.

VIADUTO. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 17 jul. 1970.

VIADUTO e papo. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 19 mar. 1970.